

Efficiencia técnica de las prácticas de intensificación del mil sanio en las regiones de Kolda y de Sédhiou

Technical efficiency of sanio millet intensification practices in the Kolda and Sédhiou regions

Auteur 1 : Sandjiry DIOP,

Auteur 2 : Madické Mbodj NDIAYE,

Auteur 3 : Ibrahima DIALLO ,

Auteur 4 : Babacar SENE,

SANDJIRY DIOP Doctorant en Économie à l'UFR Économie - Management et Ingénierie Juridique Sénégalais, Groupe de Recherche en Économie et Développement Territorial (GREDT), Université Alioune Diop, Bambey Sénégal (sandjiry.diop@uadb.edu.sn)

NDIAYE MADICKE MBODI, Maître de Conférences, Enseignant-Chercheur à l'UFR Économie - Management et Ingénierie Juridique, Sénégalais, Groupe de Recherche en Économie et Développement Territorial (GREDT), Université Alioune Diop, Bambey (madickembodj.ndiaye@uadb.edu.sn)

DIALLO IBRAHIMA, Maître de Conférences, Enseignant-Chercheur à l'UFR Économie - Management et Ingénierie Juridique, Sénégalais, Groupe de Recherche en Économie et Développement Territorial (GREDT), Université Alioune Diop, Bambey (pibdiallo@gmail.com)

SENE BABACAR , Professeur Titulaire des universités, à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégalais, directeur du Laboratoire de Finance pour le Développement, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (babacar.sene@gmail.com)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : DIOP.S , NDIAYE. M M , DIALLO.I & SENE.B (2022) « Efficiencia técnica de las prácticas de intensificación del mil sanio en las regiones de Kolda y de Sédhiou » , *Revue African Scientific Journal*, Volume 3, Numéro 11, pp : 243-264.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6537452

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

L'objectif de cet article est de montrer l'efficacité technique des pratiques d'intensification dans les régions de Kolda et de Sédhiou à partir de la méthode des Analyses de Frontières Stochastiques (SFA). Les résultats de l'étude montrent d'abord que les pratiques des semences améliorées et des engrais chimiques ou organiques procurent plus d'efficacité technique avec un niveau de 62,99% et de 56,88%. Ensuite, l'application des pratiques du défrichement amélioré et de la rotation ou la succession culturale permettent aux exploitants de mil sanio d'opérer respectivement à 50,83% et 46,84% de leurs potentiels de production. Enfin, les exploitants qui font la production sans pratique d'intensification obtient une efficacité technique de 36.76%, alors que l'adoption de deux et de cinq pratiques procurent respectivement 55,98% et 82,75% d'efficacité technique. Ces résultats impliquent l'investissement sur les intrants agricoles et la vulgarisation des pratiques d'intensification dans les politiques et programmes agricoles.

Mots-clés : Efficacité Technique, Pratiques d'intensification, Analyses de Frontières Stochastiques et Mil Sanio

Abstract

This paper purpose is to highlight the technical efficiency of intensification practices in the regions of Kolda and Sédhiou by using the Stochastic Frontier Analysis (SFA) method. This study's results show firstly that the use of improved seeds and chemical or organic fertilizers are technically more efficient with a level of 62.99% and 56.88%. Secondly, both application of improved land clearing practices and crop rotation or succession allow millet sanio farmers to operate at 50.83% and 46.84% of their production potential respectively. Finally, farmers who produce without any intensification practices obtain a technical efficiency of 36.76%, whereas the adoption of two and five practices provides 55.98% and 82.75% of technical efficiency respectively. These results suggest investing in agricultural inputs and vulgarizing intensification practices in agricultural programs and policies.

Keywords : Technical efficiency, Intensification practice, Stochastic Frontier Analysis and Sanio millet

Introduction

L'agriculture pluviale est la principale activité de subsistance des populations de la zone aride d'Afrique de l'Ouest (Diaby et al. 2020). Au Sénégal, la culture du mil occupe une place importante dans l'organisation socio-économique et représente une source de sécurité alimentaire des populations. Le mil occupe présentement 55% des superficies cultivées de céréales et représente 35% de la production nationale de céréales (Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles, 2018). Elle est essentiellement une culture de subsistance, destinée à l'autoconsommation à 85% (Diop, 2017). Toutefois, bien que traditionnellement vivrière, la culture du mil s'oriente de plus en plus vers le marché et pèse de plus en plus dans les échanges commerciaux en milieu rural. L'analyse des stratégies d'intensification des exploitations agricoles permet de comprendre l'importance du mil sanio dans l'exploitation agricole et de savoir avec quels objectifs les producteurs travaillent.

Notre sujet « l'efficacité technique des pratiques d'intensification du mil sanio dans les régions de Kolda et de Sédhiou » pose le problème du système de production de mil sanio. Dans un contexte où le recours aux intrants (les semences améliorées et les engrais chimiques ou organiques) reste faible avec le rétrécissement des terres de culture et l'inaccessibilité du crédit agricole. Les producteurs s'adaptent à des stratégies qui leurs permettent de faire la production avec les changements climatiques. En effet, 73,8% des producteurs de mil puisent leurs semences de la récolte de la campagne précédente et aussi 20,13% des ménages producteurs de mil en utilisent (Projet d'Appui aux Politiques Agricoles, 2018). Avec le système agricole extensif, les rendements en grains de mil étaient de 850 kg/ha en 2014 dépassent rarement 696 kg/ha (Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles, 2018).

L'étude des pratiques d'intensification et l'efficacité intègrent la théorie du comportement adaptatifs dans son analyse microéconomique sur des questions comment ? quand ? combien produire ? À ce titre, le développement des innovations agricoles doit intégrer les aléas climatiques afin de réduire la vulnérabilité des agriculteurs (Touzard, 2017). La diffusion des nouvelles technologies comme celles des pratiques agricoles pose généralement la question de leurs rentabilités et de leurs efficacités techniques.

Le secteur agricole est souvent confronté aux effets des fluctuations des prix des intrants et des produits, les épidémies et des phénomènes météorologiques qui conduisent à la fluctuation de la production et des revenus des agriculteurs (Maniriho, 2021). Cette situation s'explique par le fait que la plupart des agriculteurs dans les pays en développement opèrent en deçà de leur

capacité de production potentielle (Ndiaye, 2021). Par ailleurs, à titre de comparaison, le score d'efficacité moyen obtenu pour le mil au Sénégal (33%) est inférieur à celui obtenu pour la même spéculature au Nigéria (73%) par Mukhtar et al. (2018) et au Soudan (73%) par Ibrahim 2017).

L'objectif de papier est de tester la corrélation entre les pratiques d'intensification et l'efficacité techniques des facteurs de production. Il s'agit d'établir le diagnostic de l'efficacité technique du système de production du mil sanio et d'identifier les éventuelles pratiques d'intensification pour l'amélioration de ses performances.

Ces pratiques portent essentiellement sur l'utilisation des semences améliorées, l'application des engrais chimiques et organiques, l'application Zaï ou le cordon pierreux et la rotation ou la succession culturale. Mais, de sérieux problèmes existent quant à la mise en œuvre de ces stratégies, puisque la majorité des ménages ruraux sont pauvres avec un faible niveau de résilience (Diaby et al. 2020). C'est ainsi on se pose la question de savoir : quel est le niveau d'efficacité technique des pratiques d'intensification dans cette zone ?

Toutefois, il est opportun d'analyser le niveau d'efficacité technique de ces pratiques afin d'identifier les meilleures pratiques pour une bonne gestion du système de production du mil. Dans la plupart des travaux sur l'évaluation de l'impact de l'adoption des nouvelles technologies sont faites avec diverses méthodes d'estimation par la régression binomiale. C'est dans cette perspective que notre méthode s'inscrit plutôt dans la méthode d'Analyse des Frontières Stochastiques pour capter l'efficacité technique des pratiques d'intensification.

L'article est structuré de la manière suivante. Après l'introduction, la section 1 développe une revue de la littérature théorique et empirique pour replacer l'efficacité et les pratiques d'intensification dans la théorie économique de la production. La section 2 présente la méthode d'Analyse des Frontières Stochastiques de même que la zone et la source de données. Les résultats des scores d'efficacité technique des pratiques sont analysés et discutés dans la section 3. Enfin, la conclusion résume les différentes remarques retenues les perspectives de recherches.

1. Revue de la littérature

1.1. Cadre théorique

La théorie de la production analyse le comportement ou tout simplement les décisions des producteurs relatives à l'utilisation des ressources en vue d'aboutir à un certain niveau de production d'un bien ou un service. La relation entre la production et les facteurs de production (aussi appelés intrants) est bien décrite par ce qu'on appelle la fonction de production. L'efficacité est la capacité à produire au moindre coût c'est-à-dire qu'avec une quantité déterminée de facteurs, elle obtient le plus haut niveau d'output réalisable (Lesueur & Plane, 1995). Le concept d'efficacité technique se définit comme capacité d'une unité de production à utiliser le minimum d'intrants pour atteindre un niveau de production donnée (Kumbakhar et Lovell, 2003). Dans de telles économies les études de l'efficacité aident à indiquer les possibilités d'accroître la production. L'amélioration de l'efficacité se fait sans nécessairement développer de nouvelle technologie ou augmenter les ressources de base (Abass, 2019). Les innovations techniques agricoles sont donc au centre de l'analyse économique de l'impact des progrès techniques sur l'usage et le ratio des facteurs de production (Mounirou, 2015).

L'importance de la productivité a été expliquée comme source de croissance de la production agricole, de l'emploi et des revenus des agriculteurs dans les pays en développement (Douillet & Girard, 2013). La révolution verte en Chine (1960-1990), a coïncidé avec une volonté politique et industrielle, appuyée sur les progrès scientifiques et techniques réalisés dans le domaine agricole. L'adoption des nouvelles technologies agricoles a conduit à l'augmentation significative de l'efficacité agricole (Bandiera, 2006).

Dans le même sens, de nombreux travaux montrent que l'adoption des technologies améliorées permet d'accroître la productivité agricole (Ndiaye et al, 2021). L'approche linéaire de l'adoption des pratiques encore appelé « le transfert technologique » a été le principal modèle utilisé pour l'innovation agricole durant les années 1960-1970. Elle consiste à développer des technologies et de les transférer aux agriculteurs, qui les appliquent sur le terrain (Swaans et Pali, 2013). Ainsi, l'adoption des nouvelles technologies constitue une forme d'innovation au niveau des procédés par opposition à innovation au niveau des produits (Lefebvre, 1990).

Il faut souligner que le paradigme productif sous-jacent cette organisation repose toujours sur la production agricole. D'après Conley et Udry (2010), les transformations technologiques occupent une place fondamentale dans le processus de développement. Même si on se base sur l'hypothèse que la théorie économique de l'innovation induit un lien entre les choix

technologiques des agriculteurs et les contraintes de leur environnement (Mounirou, 2015). Les nouvelles technologies tardent à intégrer le processus de développement agricole en Afrique Subsaharienne. La littérature nous enseigne les bien-fondés de celles-ci dans le processus de développement et de l'accroissement des productions agricoles (Hailu et al. 2014). Dans la théorie microéconomique, la production dépend de l'utilisation et de la combinaison d'un certain nombre de facteurs (travail, terre et capital de l'exploitant) (Gafsi, 2007). Les spécificités et les enjeux en termes de développement des innovations climatiques amènent alors à réinterroger les politiques susceptibles de soutenir l'efficacité technique (Touzard, 2017).

1.2.Cadre empirique

L'efficacité technique a été une thématique de recherche pour beaucoup d'auteurs dans la littérature empiriques (Aigner et al., 1977 ; Meeusen, 1997). Certains auteurs ont montré que la combinaison ou la diversification de ces stratégies procurent des impacts beaucoup plus élevés que prise individuellement (Ndiaye et al, 2021 et Nana et, 2018). Les facteurs de production (la superficie, les semences, les engrais chimiques et organiques et la main d'œuvre expliquent l'efficacité technique des systèmes de production (Djournessi, 2020 ; Bamba et al, 2019)

Ndiaye et al, (2021) ont analysé l'impact de l'efficacité de l'adoption des nouvelles technologies rizicole avec le modèle de frontière stochastique selon trois niveaux de traitement au Sénégal. Les résultats montrent que l'application seulement (d'engrais et de semence améliorée) et l'utilisation (d'engrais, de semence améliorée et d'équipement motorisé) impactent sur l'efficacité technique des riziculteurs respectivement de 9,7% et de 12,1%. Selon Abass, (2019), les efficacités techniques sont influencées par la classification de l'entreprise (petite ou moyenne taille, propriété individuelle ou propriété familiale). Dans le même sens Nana et al, (2018), ont étudié l'adoption et l'adaptation des stratégies face aux changements climatiques avec le modèle logit multinomiale au Burkina Faso. Les résultats de l'estimation montrent l'adoption de deux stratégies est influencée par la superficie et la main d'œuvre. L'adoption de trois et cinq techniques est influencée significativement par la possession de fosse fumière et de la main d'œuvre salariale. Djournessi en 2020, a analysé productivité agricole en Afrique Sub-Saharienne à partir d'une fonction de production stochastique. Les facteurs de production (terres, équipements agricoles et engrais) influencent de façon significative le niveau de production dans le secteur agricole africain. Surprise est de constater

que le principal facteur de production (main d'œuvre) qui caractérise le système de production agricole africain se trouve sans effets. Selon Bamba et al, (2019), les semences et les fertilisants organiques permettent d'intensifier la production et les rendements pour l'efficacité technique dans la production du mil sanio.

Au Sénégal, Dieng et al, (2019) ont étudié l'efficacité technique de la production d'anacarde par la méthode des frontières stochastiques sur un échantillon de 2261 producteurs. Les facteurs explicatifs de l'efficacité sont la superficie, la quantité de semence, la quantité d'engrais et la main d'œuvre. Les résultats de l'estimation ont montré que les producteurs sont efficaces à 43%. La même méthodologie a été utilisée par Ngom et al., (2018) pour mesurer l'efficacité technique de 493 riziculteurs dans le bassin du fleuve Sénégal. Les résultats de l'estimation montrent que les riziculteurs sont efficaces à 70%. Les facteurs (la superficie cultivée, le nombre d'actifs et le capital de l'exploitation) déterminent l'adoption des intrants pour l'efficacité technique (Mbétid-Bessane, 2014).

Notre recherche se positionne sur l'analyse de l'efficacité technique des pratiques d'intensification en fonction des types d'exploitations. Nous allons faire une Analyse des Frontières Stochastiques sur les pratiques d'intensification. Ce choix découle de certaines réalités des systèmes de production en général. Selon Coelli et al. (1998), les frontières de type stochastique semblent être plus appropriées que la méthode non paramétrique dans le domaine agricole. En particulier, pour les pays en développement cette méthode s'applique là où les données sont fortement influencées par des variations aléatoires (comme les changements climatiques). Pour Chakir et al. (2017), l'approche statistique se place en général dans une optique prédictive pour l'analyse de l'efficacité technique après l'estimation des frontières de production.

2. Méthodologie

2.1. Modèle empirique de l'efficacité technique

Une revue de la nature des frontières suppose que le producteur a une fonction Cobb-douglas $f(X_i, \beta)$. le producteur produisant dans les conditions normales :

$$Y_i = f(X_i, \beta) \quad (1)$$

Où Y_i et X_i sont, respectivement, l'output et le vecteur des inputs de l'exploitant i , β est un vecteur de paramètre inconnus à estimer, $f(\cdot)$ représente la forme fonctionnelle de la frontière. L'analyse de la frontière stochastique suppose que chaque producteur produit potentiellement

moins que ce qu'il pourrait à cause d'un degré d'inefficience (Dieng, et al., 2019). Plus précisément, $Y_i = f(X_i, \beta) * \varepsilon_i$ (2)

Où ε_i est le niveau d'efficacité pour l'entreprise i . $\varepsilon_i \in [0,1]$

Si $\varepsilon_i=1$, l'entreprise réalise l'output optimal avec la technologie incorporée dans la fonction de production $f(X_i, \beta)$ alors que si $\varepsilon_i < 1$, l'entreprise ne tire pas la meilleure partie des intrants en raison de la technologie incorporée dans sa fonction de production. Du fait que la production est supposée être strictement positive ($Y_i > 0$), le degré d'efficacité technique est supposé être strictement positif (i.e $\varepsilon_i > 0$).

La modélisation de la frontière va intégrer une composante aléatoire v en plus de l'efficacité technique u . Elle aurait donc deux types d'erreurs. Le vecteur v représente les erreurs aléatoires qui sont supposées identiquement et indépendamment distribuées selon la loi normale $N(0, \sigma_v^2)$. Et u_i représente des valeurs aléatoires non négatives, liées à l'inefficacité technique de production. En effet, $u_i = 0$ lorsque le niveau de production se situe sur la frontière. Les vecteurs suivent une loi normale positive, soit : $u_i : N^+(0, \sigma_u^2)$. La production est également supposée être soumise à des chocs aléatoires, ce qui implique que $Y_i = f(X_i, \beta) * \varepsilon_i * \exp(v_i)$ (3)

En appliquant le logarithme népérien, on obtient $\ln Y_i = \ln f(X_i, \beta) + \ln \varepsilon_i + v_i$

En supposant qu'il a K intrant et que la fonction de production est linéaire avec le logarithme on définit le terme d'inefficience $u_i = -\ln(\varepsilon_i)$.

$$\text{Ainsi, } \ln Y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j \ln(X_{ij}) + v_i - u_i \quad (4)$$

Du fait que u_i est soustraite de $\ln(Y_i)$, en restriction $u_i > 0$ implique que $0 < \ln(\varepsilon_i) < 1$, comme spécifié ci-dessus.

Les résultats générés comprennent des estimations des écarts-types des deux composantes d'erreur σ_u et σ_v . Dans la log-vraisemblance, ils sont paramétrés comme $\ln(\sigma_u^2)$ et $\ln(\sigma_v^2)$. L'estimation ce modèle empirique est conduite selon la méthode de maximum de vraisemblance en utilisant les paramètres suivants : $\rho^2 = \rho_u^2 + \rho_v^2$ est la variance des termes de l'erreur composé $E: \varepsilon_i = v_i - u_i$, soit $\lambda = \frac{\sigma_u}{\sigma_v}$ (Selmi et al., 2015).

Parmi les tests classiques du modèle, il y a celui sur la composante d'inefficacité dans le modèle. C'est un test d'hypothèse nulle $H_0 : \sigma_u^2=0$ contre l'hypothèse alternative $H_0 : \sigma_u^2 > 0$ Si l'on rejette H_0 , la part de l'inefficience technique dans la variation totale observée entre les points sur la frontière et les données est mesurée par $\gamma = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_v^2}$

En partant de cette fonction, l'efficacité technique (TE) d'une exploitation agricole est définie comme le rapport entre l'output observé Y_i et celui correspondant à la frontière de production Y_i^* compte tenu des niveaux des inputs utilisés. Ainsi, l'efficacité technique de l'exploitation i calculée par

$$TE_i = \frac{Q_i}{Q_i^*} \text{ donc } TE_i = \frac{f(X_i, \beta)e^{v_i - u_i}}{f(X_i, \beta)e^{v_i}} e^{-u_i} \quad (6)$$

Finalement, $TE_i = e^{-u_i}$

Cependant dans le cas des frontières de production stochastique, le terme d'erreur qui représente l'inefficacité n'est pas estimée directement. En effet, il est difficile de le dissocier dans l'écart entre la production effective et la production optimale. Il est purement aléatoire. De ce fait, Kumbhakar et al (2003) proposent d'estimer l'efficacité technique via : $E\{\exp(-u_i) / \varepsilon_i\}$

2.2. Spécification empirique de la frontière stochastique et les déterminants de l'efficacité

Dans cette étude, nous avons retenu, comme forme fonctionnelle de la frontière, la fonction de production de type Cobb-Douglas. La frontière de production stochastique est représentée par la fonction log de vraisemblance d'un échantillon de taille i avec la pratique j . Par conséquent, notre modèle empirique admet la représentation logarithmique suivante :

$$\ln \text{Prod}_{mil_i} / \text{Prat}_j = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{Surf}_{mil_i} + \beta_2 \ln \text{Main}_{oeuv_i} + \beta_3 \ln \text{Quant}_{eng_i} + \beta_4 \ln \text{Quant}_{sem_i} + v_i - u_i \quad (5)$$

v : Les variables aléatoires hors du contrôle des producteurs sont supposées indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance mathématique nulle et variance σ_v^2 , ($v_i \sim N(0, \sigma_v^2)$) indépendantes des u .

u : représente les variables aléatoires d'inefficacité technique et sont supposées être indépendamment et identiquement distribuées comme des variables aléatoires non négatives obtenues par une troncature à zéro de la distribution de type $N(\mu, \sigma_u^2)$.

Les coefficients β , μ et σ^2 sont les paramètres à estimer par la méthode du maximum de vraisemblance au niveau du modèle.

Avec Prod (production), Surf (surface), Quant_eng (quantité engrais), Quant_sem (quantité semence), Main_oeuvr (main-œuvre), Prat1 (engrais chimiques et organiques), Prat 2 (semence améliorée), Prat 3 (défrichement amélioré), Prat 4 (rotation et succession culturale) et Prat 5 (Zai et cordon pierreux).

2.3. Présentation de la zone et sources de données

Les données de l'étude sont le fruit des enquêtes de terrain réalisées en 2017. L'étude a été réalisée dans l'aire d'intervention du projet Mil Sanio du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Casamance (région de Kolda ($12^{\circ}53'00''$ N, $14^{\circ}57'00''$ O), Sédhiou ($12^{\circ}42'29''$ N $15^{\circ}33'25''$ O). Ainsi, un échantillonnage raisonné est fait pour les différents systèmes de production. Un échantillonnage aléatoire est privilégié. L'échantillon concerne 23 villages, dans chaque village 9 exploitants sont interrogés. En effet, 200 exploitants agricoles ont finalement été interpellés dans le cadre de cette recherche.

Figure N°1 : Présentation de la zone d'étude

Source : ISRA /BAME 2018

Tableau N°1 : Statistiques descriptives

Pratique d'intensification	Variables	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum
Engrais chimiques et organiques	Production (kg)	1066,81	730,015	100	3360
	Surface (ha)	2,1846	0,966	1	5
	Quantité engrais (kg)	86,837	73,330	8	413
	Quantité semences (kg)	11,384	5,552	3	25
	Main d'œuvre nombre	13,907	9,574	4	38
Semences améliorées	Production (kg)	1243,672	627,266	600	3360
	Surface (ha)	1,6724	0,781	1	4
	Quantité engrais (kg)	74,620	66,7214	8	390
	Quantité semences (kg)	9,810	5,790	3	29
	Main d'œuvre nombre	10	6	2	36
Défrichage amélioré	Production (kg)	758,71	559,710	100	2560
	Surface (ha)	1,657	0,844	1	5
	Quantité engrais (kg)	91,331	87,52	8	500
	Quantité semences (kg)	9,022	5,262	2	29
	Main d'œuvre nombre	13	8	2	40
Rotation-succession-culturelle	Production (kg)	728,771	584,532	100	3360
	Surface (ha)	1,567	0,800	1	5
	Quantité engrais (kg)	94,398	83,834	8	500
	Quantité semences (kg)	8,745	5,373	2	29
	Main d'œuvre nombre	12	7	3	28
Zaï ou cordon pierreux	Production (kg)	737,792	579,463	100	2360
	Surface (ha)	1,558	0,7590	1	4
	Quantité engrais (kg)	31,1846	28,948	8	194
	Quantité semences (kg)	8,324	4,636	2	25
	Main d'œuvre nombre	12	8	2	28

Source : Auteurs, 2022

3. Résultats et discussions

3.1. Test de validation des hypothèses du modèle

Il s'agit de voir si : (i) la fonction translog est la plus appropriée dans cette étude ; (ii) il y a une présence d'inefficience technique ; et (iii) l'inefficience technique peut être expliquée par les variables socio-économiques (Ngom et al, 2018).

Le premier test tente d'examiner la significativité globale des intrants considérés dans l'estimation de la fonction de production. H_{01} la fonction stochastique est de type Cobb-Douglas ($\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$), hypothèse alternative étant la fonction translog. Le rejet de l'hypothèse nulle H_{01} , permet d'affirmer que les intrants considérés permettent d'expliquer la production dans l'ensemble.

Le deuxième test permet d'expérimenter l'existence ou non de d'inefficience dans modèle. Si H_{02} est retenue, alors le modèle est considéré comme une fonction de production ordinaire dans laquelle les variables censées déterminer l'inefficience sont intégrées dans la fonction qui sera estimée par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO). En d'autres termes, les erreurs sont non-stochastiques. Le rejet de l'hypothèse nulle (H_{02}) indique que la spécification d'un modèle à effets d'inefficience est une représentation adéquate des données.

Pour mesurer la fiabilité de ces hypothèses, nous avons testé la fonction de vraisemblance en calculant une statistique de $\lambda(LR)$ dont la formule est la suivante :

$$\lambda = -2\{\ln \ln [L(H_0)] - \ln \ln [L(H_1)]\} \quad (6)$$

Sachant que $L(H_0)$ et $L(H_1)$ sont respectivement les valeurs de la fonction de vraisemblance sous l'hypothèse nulle H_0 et sous l'hypothèse alternative H_1 .

- $L(H_0)$ désigne la valeur de la fonction de vraisemblance sous l'hypothèse nulle (H_0)

$$H_0 : \text{pas d'inefficience technique} : \gamma = \left(\frac{\sigma_u^2}{\sigma^2}\right) = 0$$

La valeur de λ calculée est comparée à la valeur critique tabulée par Kodde et Palm (1986) avec un seuil de tolérance de 5% (Ngom et al., 2018). Si la statistique λ calculée est supérieur de Khi- Deux lue au seuil de 5% avec un degré de liberté égal au nombre supposé être zéro dans l'hypothèse nulle, alors on rejette H_0 .

Tableau N°2 : Résultats des tests de rapport de vraisemblance

Test	Hypothèse nulle	Lamda	Décision
Significativité du modèle de production	$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$	21,25	Rejet de H01
Effets d'inefficience	$\gamma = 0$	135,32	Rejet de H02

Source : Auteurs, 2022

Le tableau 2 fournit les résultats concernant les paramètres d'estimation du maximum de vraisemblance permettant de vérifier les hypothèses avant le choix de la modélisation. C'est pourquoi la valeur de la fonction de vraisemblance obtenu après les estimations de fonction de Cobb Douglas et celle obtenue après estimation de la fonction translog permettent d'avoir la statistique λ ci-dessus (21,21). Cette dernière est supérieure à la valeur critique qui permet de rejeter l'hypothèse nullité H_0 . Ainsi c'est la forme translogarithmique de la frontière de production stochastique est adéquate pour cette étude. Elle peut être estimée par la méthode du maximum de vraisemblance. La valeur de la fonction de vraisemblance obtenue après estimation de la fonction translog par la méthode des moindres carrés ordinaires permet d'avoir la statistique λ ci-dessus (135,32). Par la suite, Les estimations sont faites en tenant compte uniquement des variables qui entrent dans la fonction de production. Le test conduit aussi à un rejet de l'hypothèse nulle. En résumé, la fonction de production peut être représentée par la forme fonctionnelle générale translogarithmique.

3.2.Estimation du modèle de frontière de production

Le tableau 3 résume les résultats de l'estimation de la fonction de production de l'analyse des frontières stochastiques avec une $(Prob>ch1(2) = 0,000)$. Les facteurs de production (la superficie, les engrais, les semences et la main d'œuvre) sont significatifs au seuil de 1 à 5% en fonction des pratiques d'intensification dans la zone. Ces résultats impliquent que l'effet des facteurs de production n'ont pas les mêmes impulsions sur les frontières de production selon les pratiques d'intensification. Pour l'application des engrais chimiques et organiques, une augmentation de 10% de la superficie et des quantités d'engrais entraine respectivement une diminution de 9,60% et d'un accroissement de 4,70% de la production du mil sanio. De même, l'augmentation de 1% de la surface, des quantités de semences et des quantité d'engrais chimiques et organiques accroît respectivement de 0,94%, de 0,50% et de 0,03% la production de mil sanio si l'exploitant fait recours au pratiques des semences améliorées. L'accroissement

d'une unité supplémentaire de la main d'œuvre dans l'exploitation entraîne une augmentation de 0,19 unités de la production suite à une application de pratiques du défrichement amélioré. Cette même dynamique implique qu'une augmentation de 0,12 unités de production si l'exploitant adopte la pratique du Zaï ou du cordon pierreux. Le nombre d'actifs présente un effet mixte sur l'adoption des stratégies d'adaptations (Nana, 2018).

Le coefficient Lamda est significative à 1%. Ce qui montre que les exploitations de mil ont des inefficiences techniques dans le système de production. Par ailleurs, la valeur V sigma des estimations sont en moyenne de (3,50) est significative à 1%. Ce qui justifie que 35% des variations de la frontière de production provient des chocs aléatoires.

Tableau N°3 : Estimation de la fonction de production

Nombre d'observation	200	200	200	200	200	199				
Wald chi2(4)	241	977	253	249	249	214				
Log vraisemblance	-143	-54.08	-142	-142	-142	-141				
Prob>chi2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
	Engrais chimiques et organiques		Semences améliorées		Défrichement amélioré		Rotation et succession culturale		Zai ou cordon pierreux	
Y (Production)	Coef	Std.Err	Coef	Std.Err	Coef	Std.Err	Coef	Std.Err	Coef	Std.Err
Superficie	-0,960***	0,090	0,944***	0,048	0,893***	0,103	0,892***	0,104	0,912***	0,153
Quantité de semence	0,004	0,007	0,509**	0,305	0,121	0,084	0,117	0,084	0,116	0,083
Quantité engrais	0,470**	0,370	0,034**	0,021	-0,039	0,036	-0,040	0,036	-0,050	0,040
Main-d'œuvre	0,019	0,064	0,066	0,032	0,190**	0,264	0,018	0,064	0,126**	0,368
Constante (cons)	6,553***	0,282	6,344***	0,1676	6,354***	0,312	6,366***	0,311	6,422***	0,324
Usigma (variables d'inefficience)										
_Cons	-3,689	0,605	-1,059	0,218	-0,195	0,407	-0,191	0,409	-0,155	0,445
Vsigma (chocs aléatoires)										
Cons	3,689***	0,605	4,306***	0,181	3,716***	0,618	3,714***	0,621	3,590***	0,640
Lambda	5,815***	0,183	5,071***	0,065	5,816***	0,178	5,818***	0,179	5,569***	0,197
Source : Auteurs 2022					*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10					

3.3.Évaluation de l'efficacité technique des pratiques d'intensification

Comme indiqué dans le tableau 4, les scores d'efficacité technique varient de 8,68% à 99% en fonction des pratiques. Les pratiques d'intensification des semences améliorées et des engrais chimiques ou organiques obtiennent les scores les plus élevés soit 62,96% et 56,88%. L'analyse de ces scores permet de confirmer que l'exploitant du mil sanio peut accroître sa production de 37,04% et 43,12% sans recourir à des intrants supplémentaires. Les exploitants adoptent de plus en plus des intrants agricoles améliorés pour s'adapter aux conditions agro-écologiques. De même avec le recours au défrichage amélioré et de la rotation ou des successions culturales, les exploitants de mil sanio opèrent respectivement à 50,83% et 46,84% de leurs potentiels de production. L'explication du score d'efficacité technique de la pratique du Zaï ou cordon pierreux permet d'affirmer que la production du mil sanio peut être augmentée de 56,51% sans utilisation de facteurs de production supplémentaires dans les régions de Sédhiou et de Kolda. Selon Beye, (2018) les meilleurs rendements de mil sont obtenus par les agriculteurs qui ont eu à utiliser des arbres/arbustes fertilisants, des variétés à cycle court ou de la biomasse.

Tableau N°4 : Score d'efficacité technique en fonction des pratiques

Pratiques	Observations	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum
Engrais chimiques et organiques	200	56,88	22,70	9,61	95,16
Semences améliorées	200	62,96	27,76	8,68	99,00
Défrichage amélioré	200	46,84	27,27	9,56	95,31
Rotation-succession-culturelle	200	50,83	22,71	9,61	95,22
Zaï ou cordon pierreux	190	43,49	22,47	9,83	94,92

Sources : Auteurs, 2022

L'explication de ces résultats est souvent liée aux pratiques socioculturelles qui jouent un rôle important dans la maîtrise de l'environnement agro-écologique. Avec les changements climatiques, la qualité des sols, les facteurs biotiques influent sur les pratiques culturales. Ce qui montre qu'il existe bel et bien des pratiques d'intensification garantissant le maintien du potentiel de production. Les exploitants possèdent des pratiques d'intensification qu'ils adoptent d'une région à l'autre, d'un type d'exploitation à l'autre. L'adoption de ces pratiques

sont aussi fonction de l'environnement et de l'objectif de culture (autosubsistance ou commerciales). La disponibilité effective de ces pratiques s'appréhende aussi essentiellement à grande échelle, à partir de l'adéquation entre des conditions générales et leur diffusion avec la situation réelle.

3.4.Évaluation de l'efficacité technique des types d'exploitations selon les pratiques

L'intérêt de l'adoption des pratiques d'intensification tient à la fois de la possibilité de croissance de la production à travers des types d'exploitations agricoles. Ainsi, pour les exploitations types traditionnelles, les pratiques des semences améliorées, la technique du Zai et du cordon pierreux et de la rotation ou la succession culturale procurent des scores d'efficacité technique respectifs de 65,62%, 60,37% et 59,37%. Les exploitations peu productives ou semi-modernes ont des potentiels des productions de 58% et 53% avec le recours respectif aux engrais chimiques ou organiques et les semences améliorées. Les résultats montrent dans les exploitations très productives ou modernes, la pratique des engrais chimiques et des semences améliorées convient mieux au traitement et la valorisation de la production du sanio avec des niveaux d'efficacité de 62,90% et 58%.

Figure N°2 : Répartition de l'efficacité technique selon les types d'exploitations et les pratiques

Sources : Auteurs, 2022

Malgré les contraintes dans le système de production, les exploitations ont la possibilité d'améliorer (exploitations traditionnelles), de diversifier (les exploitations peu productives) et d'intensifier (les exploitations très productives) la production du mil sanio compte tenu de l'environnement socioéconomiques. La disponibilité en terre et le rétrécissement de la pluviométrie obligent nécessairement à redéfinir les stratégies de production en fonction des valeurs ajoutées et des avantages comparatifs des pratiques d'intensification.

3.5.Scores d'efficience en fonction selon le cumul des pratiques d'intensification

Le niveau d'efficience technique augmente avec l'adoption de plusieurs pratiques dans le système de production du mil sanio. L'exploitant peut augmenter son score en faisant une bonne combinaison des pratiques d'intensification en produisant sur des superficies relativement grandes (Tableau 5). Plus les producteurs adoptent plusieurs pratiques, plus le niveau d'efficience est grand passant de 36,76% à 82,75%. Ces pratiques permettent aux exploitants de dégager une marge nette relativement plus importante que la production conjointe sans pratique. Cependant, ces exigences en superficies et en intrants agricoles n'offrent pas la possibilité à tous les producteurs de les appliquer. À titre d'illustration nos résultats montrent qu'un exploitant qui fait la production sans pratique d'intensification obtient une efficience technique de 36,76%. Alors que l'adoption de quatre pratiques procurent 66,91% d'efficience technique. Ces résultats sont en phase avec les travaux de Ndiaye en 2021, qui trouvent qu'avec le niveau de traitement (engrais, semence améliorée et équipement motorisé) le producteur atteint un plus score d'efficacité technique.

Tableau N°5 : Répartition des score d'efficience en fonction des cumuls de pratiques

Nombres de pratiques d'intensification						
Efficience technique	0	1	2	3	4	5
Moyenne	36,76	51,07	52,37	0,5598	0,6691	0,8275
Ecart-type	16,96	18,77	21,63	0,2234	0,2543	0,0638
Minimum	0,02	0,069	0,086	0,1494	0,1303	0,7359
Maximum	57,34	91,25	89,45	95,94	93,80	89,53

Source : Auteurs, 2022

Une telle combinaison de pratiques d'intensification dans les exploitations agricoles impacte sur les stratégies du système de production, la gestion de l'environnement agro-écologique. Les

producteurs qui cultivent uniquement avec une seule pratique d'intensification sont pour la plupart exposés aux risques de la fluctuation des changements globaux. Ces explications rejoignent celle de Nana et al, (2018) qui stipulent que les paysans cherchent à minimiser ces risques pour obtenir de meilleurs rendements. Si le niveau de productivité baisse à l'occasion des effets des changements climatiques. Les rendements vont chuter et les exploitants n'auront pas de stratégies alternatives contrairement aux exploitants qui auront diversifiés les pratiques d'intensification.

Conclusion

L'objectif de cette recherche est de montrer l'efficacité technique des pratiques d'intensification dans les régions de Kolda et de Sédhiou par la méthode d'Analyses de Frontières Stochastiques (SFA). Les résultats montrent d'abord, que les exploitations agricoles de mil sanio peuvent doubler leurs niveaux de production avec les meilleures pratiques d'intensification. Ensuite, la pratique de semences améliorées procure plus d'efficacité technique avec un niveau de 62,99%. Enfin, les résultats montrent que plus les exploitants combinent des pratiques plus le niveau d'efficacité technique augmente passant de 36,76% à 82,75%. Ce qui matérialise l'importance du choix des pratiques dans les exploitations traditionnelles, les exploitations peu productives ou semi-modernes et les exploitations très productives ou modernes.

En termes d'implication de politiques agricoles, l'état doit accompagner l'efficacité des systèmes de production par la reproduction des semences améliorées et l'accessibilité d'autres facteurs de production comme les engrais chimiques et organiques. De ce fait, le gouvernement doit investir sur la vulgarisation de nouvelle technologie pour sa large adoption dans le monde rural. Ceci peut permettre aux exploitations de s'adapter et d'améliorer leurs efficacités techniques.

La limite principale de cette étude est que les niveaux d'efficacité technique ne sont pas calculés en fonction de la combinaison simultanée de pratiques d'intensification spécifiques. En terme de perspective, l'étude pourrait intégrer des données d'enquêtes qualitatives de perceptions afin de mieux cerner la faiblesse des pratiques des exploitations agricoles. Cela permettra de faire un bon choix des pratiques en fonction des logiques et de l'hétérogénéité des exploitations agricoles familiales.

BIBLIOGRAPHIE

- Abass, A., Olarinde, L., Okoruwa, V., Amaza, P., Awoyale, W., Alabi, T., & Ndavi, M. (2019). Drivers of technical efficiency in cassava processing in Nigeria : Implications for a commercializing food sector. *Tropicultura*.
- Bamba, B., Gueye, M., Ngom, D., Ka, S. (2019). Caractérisation des pratiques locales du mil sanio [*Pennisetum glaucum* (L.) R. Br] en zone soudanienne humide au Sénégal, *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 13(2) : 1054-1063.
- Bandiera O., et RasuL I. (2006). Réseaux sociaux et adoption de la technologie dans le nord du Mozambique » *Le journal économique*, 116 (514), p.869-902.
- Beye, A., Sall, M., et Camara, A. (2018). Quels leviers pour améliorer la performance productive des exploitations agricoles en milieu rurale sénégalais ? *ROASEG* Vol 1, n°2.
- Chakir, R., Laurent, T., Ruiz-Gazen, A., C., and Vignes, C. (2017). Prédiction de l'usage des sols sur un zonage régulier à différentes résolutions et à partir de covariables facilement accessibles, *WORKING PAPERS*, N°17-769.
- Coelli, T.J., Battese, G.E. (1996). Identification of factors which influence the technical inefficiency of Indian farmers. *Australian. J. Agr. Econ.* 40(2), 103–128.
- Conley GT & Udry R.C. (2010). Learning about a new technologie : Pineapple in Ghana. *The American Economic Review* 100(1) :35–69.
- Diaby, M. (2020). Analyse des déterminants de l'adoption de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) dans la zone soudano-sahélienne : cas des cercles de Diéma et Kolokani au Mali, *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 14(2) : 473-485.
- Dieng, F., Ngom, D., Dia D. (2019). Efficience technique de la production d'anacarde dans les grandes régions de production du Sénégal, *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 13(6) :
- Diop, S. (2017). *Analyse des systèmes de production des exploitations agricoles de mil sanio dans la zone agroécologique de la Casamance*. Mémoire master 2 Ingénierie du Développement Territorial, UAD.
- Djoumessi, Y. (2020). Essais sur la Productivité Agricole en Afrique Sub-Saharienne. Economies et finances. Université de Dschang (Cameroun), Français. Tel-02867792.
- Douillet, M., & Girard, P. (2013). Productivité agricole : des motifs d'inquiétude ? (I) Les concepts. *Fondation Pour l'Agriculture et La Ruralité Dans Le Monde*, 1(7), 12.
- Gafsi, M., Dugué, P., Jamin J.-Y., Brossier, J. (2007). Exploitations agricoles familiales en Afrique de L'Ouest et du Centre », CTA, 2007.

Hailu, BK., Abrha, B.K., & Weldegiorgis, KA. (2014). Adoption and impact of agricultural technologies on farm income : Evidence from Southern Tigray, Northern Ethiopia. *International Journal of Food and Agricultural Economics* 2(4) :91–106.

Ibrahim, IE., & Morakah, AM. (2017). Mesure du profil d'efficacité de la production agricole dans le secteur pluvial traditionnel de l'État du Nord Kordofan, Soudan. *Journal turc des sciences et technologies de l'agriculture et de l'alimentation*, 5 (5), 464-470.

Kodde, DA, & Palm, F.C. (1986). Critères de Wald pour tester conjointement les restrictions d'égalité et d'inégalité. *Econometrica*, 1243-1248.

Kumbhakar, SC, et Lovell, CK. (2003). *Analyse de frontière stochastique*. La presse de l'Université de Cambridge.

Lefebvre E., L.-A., Colin, D. (1990). Facteurs d'adoption des nouvelles technologies de production dans les PME manufacturières, *Revue internationale, P.M.E.*, 3 (2), p. 215-229.

Lesueur, J, & Plane, P. (1995). Efficience technique du secteur manufacturier ivoirien Estimation d'une frontière de production stochastique sur données de panel. 2ème journée Scientifique de l'AUF Réseau Analyse et Développement.

Lovell, C. (1993). Production Frontiers and Productive Efficiency : Techniques and Applications, Oxford U.K, pp. 3-67.

Maniriho, A. (2021). *Productivité, efficience et profitabilité des petites exploitations agricoles dans la région des sols de laves au Rwanda* (Doctoral dissertation, Université de Liège, Liège, Belgique).

Mbéti-Bessane, E. (2014). Adoption et intensification du nouveau riz pour l'Afrique en Centrafrique, *Tropicul- tura* 32 : pp. 16-21.

Meeusen, W. et Van Den Broeck, J. (1997). Estimation de l'efficacité à partir des fonctions de production Cobb-Douglas avec erreur composée, *Revue économique internationale*, p. 435-444.

Mounirou, I. (2015). Perception et adoption des innovations techniques agricoles dans le bassin cotonnier de Banikoara au Bénin, *African Journal of Agricultural and Resource Economics* 10 : 87-102.

Mukhtar, U., Mohamed, Z., Shamsuddin, MN, Sharifuddin, J. et Bala, M. (2018). Analyse économétrique de l'efficacité technique des producteurs de mil perlé dans l'État de Kano, au Nigeria. Dans *E3S Web of Conferences* (Vol. 52, p. 00049). Sciences informatiques.

Ndiaye, B., Kabou, A. B. (2021). Adoption des nouvelles technologies rizicoles sur l'efficacité technique au Sénégal, *ISTE Open Science*.

Ngom, C.A. B., Sarr, F, et Fall A.A. (2018). Mesure de l'efficacité technique des riziculteurs du bassin du fleuve Sénégal, *Économie rurale*, /5021 ; DOI : 10.4000.

Selmi, S. et al. (2015). Accès aux crédits bancaires et efficience technique des exploitations agricoles dans les périmètres irrigués du gouvernorat de Tataouine dans le Sud-Est tunisien, *NEW MEDIT N.* 1/2015.

Swaans, K., & Pali, P. (2013). *Directives pour les plateformes d'Innovation : Facilitation, suivi et évaluation.* ILRI (aka ILCA and ILRAD).

Nana, T., & Thiombiano, T. (2018). Adoption of Adaptation Strategies for Climate change : Case of Burkina Faso Farmers. *Journal of Agriculture and Environmental Sciences*, 7, 53-65.

Touzard, J. M. (2017). Innover face au changement climatique. *Innovations*, (3), 5-13.